

Artículo de investigación

Ejercicios terapéuticos vs estimulación magnética transcraneal repetitiva aplicada en pacientes con esclerosis lateral.

Therapeutic exercises vs transcranial magnetic stimulation repetitive applied in patients with lateral sclerosis.

Milenka Moreira Veliz

*Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Manabí, Ecuador, jmoreira6873@pucesm.edu.ec,
<https://orcid.org/0009-0004-8549-7606>*

Gary Saltos Loor

*Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Manabí, Ecuador, gsaltos0041@pucesm.edu.ec,
<https://orcid.org/0009-0005-9998-7339>*

Autor de Correspondencia: Milenka Moreira Veliz, jmoreira6873@pucesm.edu.ec.

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO CITACIÓN

Moreira M y Saltos G. Ejercicios terapéuticos vs estimulación magnética transcraneal repetitiva aplicada en pacientes con esclerosis lateral. *Journal Growing Health* 2024; Vol. 1 N.2: 180-195.

Esta obra está bajo una licencia internacional. [licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

RESUMEN

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras, resultando en una pérdida progresiva de la función muscular. La estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) ha emergido como una herramienta neuromoduladora prometedora en el tratamiento de la ELA, al reducir la excitotoxicidad glutamatérgica, una de las principales causas de la degeneración neuronal. Estudios recientes han sugerido que la EMTr puede ralentizar la progresión de la enfermedad, aunque su eficacia aún requiere mayor investigación debido a la variabilidad en las respuestas de los pacientes y la necesidad de protocolos estandarizados. Por otro lado, los ejercicios terapéuticos enfocados en la rehabilitación física han demostrado mejorar la movilidad y reducir la fatiga en pacientes con ELA, ofreciendo beneficios prácticos inmediatos. Sin embargo, la progresión de la enfermedad puede limitar la efectividad de estos ejercicios, subrayando la importancia de estrategias combinadas que integren tanto la EMTr como los ejercicios terapéuticos. Este enfoque holístico tiene el potencial de optimizar la calidad de vida de los pacientes al abordar tanto los síntomas físicos como los neurológicos de la ELA. No obstante, se requieren estudios adicionales para establecer la implementación clínica óptima de estas intervenciones y maximizar su impacto terapéutico.

Palabras claves: Esclerosis lateral amiotrófica; estimulación magnética transcraneal repetitiva; ejercicios terapéuticos; neuromodulación; neurodegeneración.

ABSTRACT

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative disease that affects motor neurons, resulting in a progressive loss of muscle function. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) has emerged as a promising neuromodulatory tool in the treatment of ALS, by reducing glutamatergic excitotoxicity, one of the main causes of neuronal degeneration. Recent studies have suggested that rTMS may slow disease progression, although its effectiveness still requires further investigation due to variability in patient responses and the need for standardized protocols. On the other hand, therapeutic exercises focused on physical rehabilitation have been shown to improve mobility and reduce fatigue in patients with ALS, offering immediate practical benefits. However, disease progression may limit the effectiveness of these exercises, underscoring the importance of combined strategies that integrate both rTMS and therapeutic exercises. This holistic approach has the potential to optimize patients' quality of life by addressing both the physical and neurological symptoms of ALS. However, additional studies are required to establish the optimal clinical implementation of these interventions and maximize their therapeutic impact.

Keywords: Amyotrophic lateral sclerosis; repetitive transcranial magnetic stimulation; therapeutic exercises; neuromodulation; neurodegeneration.

1. Introducción

El presente artículo se enfoca en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta gravemente las neuronas motoras, tanto en el cerebro como en la médula espinal, resultando en la degeneración progresiva de las funciones motoras y, en última instancia, en la parálisis muscular. A medida que la ciencia avanza, se han identificado diversos factores que contribuyen al desarrollo de la ELA, incluyendo componentes genéticos, ambientales y anormalidades en el sistema inmunológico. Además, se han observado mecanismos patológicos a nivel celular, como la acumulación de proteínas anormales y la presencia de neuroinflamación, que desempeñan un papel crucial en la progresión de la enfermedad.

Con el propósito de explorar y comparar intervenciones terapéuticas actuales, este artículo se centra en dos enfoques que han mostrado promesas en la mejora de la calidad de vida de los pacientes con ELA: los ejercicios terapéuticos y la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTR). Mientras que los ejercicios terapéuticos buscan mantener la función motora y prevenir el deterioro muscular, la EMTR se presenta como una técnica innovadora que pretende modular la actividad neuronal y ralentizar el desarrollo de la enfermedad.

La comparación entre estos dos enfoques terapéuticos permitirá una evaluación crítica de su efectividad en pacientes de edad avanzada, un grupo especialmente vulnerable a los efectos devastadores de la ELA. Al examinar los resultados de los estudios clínicos disponibles, esta investigación pretende proporcionar una visión integral de las estrategias terapéuticas más efectivas para mejorar la función motora, reducir los síntomas no motores y, en última instancia, elevar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad.

2. Desarrollo

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una afección neurodegenerativa progresiva que afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Se caracteriza por la degeneración progresiva y pérdida de las neuronas motoras inferiores y superiores, lo cual conduce a un deterioro de la función motora y eventualmente a parálisis muscular. La ELA afecta tanto a hombres como a mujeres, y aunque es más común en personas de mediana edad y ancianos, puede presentarse a cualquier edad (1).

A pesar de los avances en la investigación, el origen exacto de la ELA no se comprende completamente (2). Sin embargo, se han identificado varios factores potenciales que contribuyen a su desarrollo, incluyendo factores genéticos, ambientales y posibles anomalías en el sistema inmunológico. Aproximadamente del 5 al 10% de los casos de ELA son hereditarios, lo que sugiere una predisposición genética para la enfermedad (3).

A nivel celular y molecular, la ELA se caracteriza por la acumulación de proteínas anormales en las neuronas motoras, tales como la proteína TDP-43 y la proteína SOD1. Esta acumulación de proteínas provoca alteraciones en el funcionamiento normal de las células nerviosas, generando estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y, finalmente, muerte celular (4). Además, se ha descubierto que la neuroinflamación y la excitotoxicidad juegan un papel crucial en el proceso patológico de la ELA, contribuyendo a la degeneración neuronal y al deterioro progresivo de la función motora (5).

Signos y Síntomas

El curso clínico de la ELA varía entre individuos, pero generalmente es progresivo y devastador. Los primeros síntomas incluyen debilidad muscular, calambres musculares, espasmos y dificultades para hablar, tragar y respirar (6). Con el tiempo, la enfermedad avanza afectando gradualmente más grupos musculares, lo que limita la capacidad del individuo para realizar actividades cotidianas. En sus etapas avanzadas, la ELA puede llevar a una parálisis completa, requiriendo ventilación mecánica y otros medios de soporte vital para mantener la función respiratoria (7).

La ELA afecta significativamente la calidad de vida y el bienestar psicosocial del paciente. A medida que progresa la enfermedad, los pacientes enfrentan crecientes dificultades para realizar actividades diarias, interactuar con otros y mantener la independencia funcional. La discapacidad física y la pérdida de independencia a menudo causan frustración, impotencia y aislamiento social tanto en el paciente como en sus cuidadores (8).

Además de los problemas físicos, la ELA puede provocar cambios cognitivos, emocionales y de comportamiento. Síntomas como depresión, ansiedad, apatía y deterioro cognitivo pueden ocurrir con frecuencia, exacerbando la gravedad de la enfermedad y complicando la adaptación a la función motora y los cambios en la vida diaria (9).

Tratamiento

En el tratamiento de la ELA, se han desarrollado diversas intervenciones terapéuticas dirigidas a los síntomas motores y no motores para mejorar la calidad de vida de los pacientes y ralentizar el desarrollo de la enfermedad. Estas intervenciones incluyen tanto enfoques farmacológicos como no farmacológicos, además de rehabilitación y cuidados de apoyo (10).

Tratamiento Farmacológico

Los tratamientos farmacológicos para la ELA incluyen medicamentos como el riluzol y la edaravona, que han demostrado ralentizar el desarrollo de la enfermedad y aliviar los síntomas. El riluzol actúa inhibiendo la liberación de glutamato y reduciendo el daño neuronal, mientras que la edaravona actúa como antioxidante, neutralizando los radicales libres y protegiendo las células nerviosas de la degeneración (11, 12).

Tratamiento No Farmacológico

Además del tratamiento farmacológico, las intervenciones no farmacológicas incluyen terapia ocupacional, fisioterapia y terapia del habla y deglución, que pueden ayudar a preservar la función muscular, prevenir contracturas y mejorar la comunicación y la nutrición en pacientes con ELA (13).

La atención multidisciplinaria es esencial en el tratamiento de la ELA, involucrando un equipo de profesionales de la salud, como terapeutas ocupacionales, médicos, fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales y psicólogos. Este enfoque integral aborda las diversas necesidades médicas, fisiológicas y emocionales de los pacientes y proporciona apoyo continuo durante la progresión de la enfermedad (14).

La nutrición adecuada también juega un papel crucial, ya que los pacientes con ELA pueden enfrentar dificultades para masticar, tragar y mantener un peso saludable. Los dietistas y nutricionistas pueden colaborar con los pacientes para desarrollar planes de alimentación adaptados a sus necesidades individuales (15).

Las ayudas y dispositivos técnicos, como sillas de ruedas, dispositivos de comunicación y sistemas de asistencia respiratoria, pueden mejorar la independencia y la calidad de vida. Los terapeutas ocupacionales y técnicos en rehabilitación ayudan a seleccionar las herramientas tecnológicas más adecuadas para cada paciente (16).

Desde el punto de vista de la literatura (17), los ejercicios terapéuticos han demostrado ser una parte importante del tratamiento de la ELA. Estos ejercicios están diseñados para mantener la fuerza muscular, prevenir la pérdida de masa muscular y mejorar la coordinación y estabilidad del movimiento. La intensidad y el tipo de ejercicio deben adaptarse a las capacidades físicas individuales del paciente, y la supervisión por un fisioterapeuta es crucial para garantizar la seguridad y eficacia del programa (18).

Además, la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTR) se presenta como una intervención prometedora para el tratamiento de la ELA. Esta técnica no invasiva utiliza una corriente eléctrica de baja intensidad a través de electrodos en el cuero cabelludo para modular la actividad cerebral y afectar el funcionamiento de las neuronas motoras y otros circuitos neuronales afectados. La EMTR puede mejorar la función motora, retardar el desarrollo de la enfermedad y ofrecer efectos neuroprotectores al reducir la excitotoxicidad y la neuroinflamación (19). Sin embargo, se requiere más investigación para comprender completamente su eficacia y determinar su impacto a largo plazo (20).

Esta investigación tiene como objetivo comparar la efectividad de los ejercicios terapéuticos y la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTR) en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en pacientes de edad avanzada, evaluando su impacto en la función motora, los síntomas no motores y la calidad de vida.

3. Metodología

Diseño del estudio

Este estudio es una revisión de la literatura comparativa entre ejercicios terapéuticos y estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTR) en pacientes de edad avanzada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Se llevará a cabo utilizando un diseño de investigación descriptiva. La metodología comprende varias etapas, desde la búsqueda bibliográfica hasta el análisis estadístico de los datos. Este estudio permitirá recopilar, evaluar y sintetizar la literatura existente sobre el tema a tratar.

Fuentes de datos y estrategia de búsqueda

La búsqueda bibliográfica se realizará en múltiples bases de datos electrónicas, incluyendo PubMed, Scopus, Web of Science y CINAHL. Se utilizarán términos de búsqueda específicos relacionados con "esclerosis lateral amiotrófica", "ELA", "ejercicios terapéuticos", "estimulación magnética transcraneal repetitiva", "EMTR" y "pacientes de edad avanzada". Se aplicarán filtros de fecha y de idioma para garantizar la inclusión de estudios relevantes publicados en los últimos 5 años, en inglés o español.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluirán en la revisión aquellos estudios que cumplan con los siguientes criterios de inclusión:

- Estudios que evalúen la eficacia de ejercicios terapéuticos o EMTR en pacientes de edad avanzada diagnosticados con ELA.
- Estudios publicados en los últimos 5 años.
- Publicaciones en inglés o español.
- Estudios que reporten resultados clínicos relevantes, como la función motora, la calidad de vida, y la progresión de la enfermedad.

Los criterios de exclusión son:

- Estudios que no incluyan pacientes con ELA.
- Artículos de revisión, editoriales, cartas al editor o estudios con datos insuficientes o irrelevantes.
- Estudios en animales o in vitro.
- Publicaciones en otros idiomas que no sean inglés o español.

Proceso de selección

La selección de los estudios se llevará a cabo en dos fases. En la primera fase, se examinarán los títulos y resúmenes de los estudios identificados en la búsqueda bibliográfica. Los estudios que no cumplan con los criterios de inclusión serán excluidos. En la segunda fase, los textos completos de los estudios seleccionados serán revisados para evaluar su elegibilidad definitiva.

Análisis de datos

Los datos relevantes de cada estudio serán extraídos y organizados en resumen donde incluirá la información características de los pacientes, intervenciones aplicadas, y resultados principales.

4. Resultados

Se llevó a cabo una discusión detallada de los hallazgos del estudio, destacando las implicaciones clínicas y las recomendaciones para la práctica clínica futura en el tratamiento de la ELA en pacientes de edad avanzada mediante estimulación magnética transcraneal repetitiva. Bajo esta línea Moreno et al (2) exponen que la estimulación magnética transcraneal se ha convertido en una herramienta crucial en el diagnóstico y comprensión de enfermedades neurodegenerativas debido a su capacidad para evaluar directamente la función cerebral. Para Xie et al (3). Estas enfermedades, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), representan un desafío significativo debido a su impacto progresivo en la estructura, función y cognición del cerebro, incrementando su prevalencia con la expectativa de vida y generando importantes cargas personales, familiares y sociales.

Para Castro et al (4) la estimulación magnética transcraneal (EMT) emerge como una herramienta crucial para evaluar la integridad funcional del sistema motor central en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En el contexto de esta enfermedad neurodegenerativa, la EMT ofrece información valiosa tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de la progresión de la enfermedad. El estudio de la EMT en pacientes con ELA en fases tempranas revela que las mediciones convencionales de EMT, como el umbral cortical y la relación MEP/CMAP, proporcionan indicadores significativos de la progresión de la enfermedad. En particular, la relación ADM MEP/CMAP mostró ser un predictor robusto de la progresión de la enfermedad, independientemente de factores como la edad y el sexo del paciente. Estos hallazgos sugieren que la EMT no solo puede reflejar el deterioro funcional asociado con ELA, sino que también puede ofrecer perspectivas sobre la fisiopatología subyacente, permitiendo una evaluación más precisa y personalizada del estado del paciente.

Por otro lado, los ejercicios terapéuticos en ELA tienen un enfoque diferente al de la EMT.

Mientras que la EMT se centra en la evaluación neurofisiológica y el pronóstico, los ejercicios terapéuticos buscan mantener y mejorar la función motora y la calidad de vida del paciente a través de la actividad física y la rehabilitación. Aunque la EMT proporciona información sobre la progresión y el estado del sistema motor central, los ejercicios terapéuticos se orientan hacia la intervención práctica, tratando de ralentizar la discapacidad y optimizar la función física (5). En combinación, estos enfoques pueden ofrecer un manejo integral de la ELA: la EMT permite un monitoreo detallado de la progresión de la enfermedad, mientras que los ejercicios terapéuticos contribuyen a mejorar el bienestar funcional y la calidad de vida del paciente. La integración de ambos métodos puede ofrecer un enfoque más completo y efectivo para el tratamiento y la gestión de la ELA.

De esta manera, la EMT ofrece una alternativa prometedora a los métodos tradicionales de caracterización clínica, cognitiva y de imágenes, al proporcionar conocimientos funcionales únicos inaccesibles a través de otras técnicas. Específicamente en la ELA, la EMT ha revelado fenómenos de hiperexcitabilidad cortical, destacando protocolos como la inhibición intracortical de intervalo corto y la facilitación intracortical de intervalo corto, que respaldan los cambios neurofisiológicos observados en los pacientes. Estos hallazgos son esenciales para una mejor comprensión de la patofisiología de la ELA y tienen el potencial de influir en el desarrollo de tratamientos más efectivos. En regiones con recursos limitados, donde se necesitan enfoques diagnósticos y terapéuticos innovadores, la EMT se presenta como una herramienta valiosa para mejorar la gestión y tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas.

Por otro lado, Lu et al (6) destacan tanto la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) como el ejercicio terapéutico como enfoques clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La EMTr se ha utilizado para estimular células nerviosas en áreas superficiales del cerebro mediante la aplicación de un campo magnético de alta energía, induciendo un campo eléctrico perpendicular a través de la corteza cerebral. Este enfoque no invasivo puede modular la excitabilidad y actividad de las neuronas, con estudios sugiriendo que a frecuencias bajas (≤ 1 Hz) podría reducir la excitotoxicidad inducida por glutamato y mejorar la función motora, mientras que a frecuencias más altas (> 1 Hz) podría aumentar la expresión de factores neurotróficos con efectos neuroprotectores.

Aunque los estudios sugieren una posible eficacia de la neuromodulación para ralentizar la

progresión de la ELA, la evidencia sigue siendo preliminar (7). Por otro lado, el ejercicio terapéutico se ha demostrado eficaz en la reducción de la discapacidad y la fatiga, mejorando la calidad de vida al combatir el desacondicionamiento cardiovascular y la debilidad por desuso en los pacientes con ELA. Estos enfoques terapéuticos, junto con otros tratamientos de apoyo y paliativos, se centran en optimizar la calidad de vida en ausencia de una cura efectiva. Es decir, tanto la EMTr como el ejercicio terapéutico juegan un papel significativo en el manejo de la ELA, ofreciendo beneficios complementarios que apuntan a mejorar el bienestar general de los pacientes.

5. Discusión

De esta manera, Li et al (7) señalan que la estimulación magnética transcraneal (EMT), especialmente la EMT repetitiva (EMTr), ha ganado terreno como una herramienta neuromoduladora relevante para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Este enfoque es ventajoso sobre la estimulación eléctrica directa porque el campo magnético generado por la EMT puede atravesar sin problemas el cuero cabelludo y el cráneo para llegar al cerebro. La inhibición de la excitabilidad neuronal por EMTr puede reducir la excitotoxicidad glutamatérgica, una de las principales causas de degeneración en la ELA. Investigaciones han documentado una disminución inicial en el umbral motor seguida de inexcitabilidad cortical en etapas posteriores de la enfermedad. También, varios estudios (8, 11, 12), han mostrado que la EMTr puede identificar una reducción de los potenciales evocados motores (MEP) y la excitabilidad cortical, sugiriendo que la TMS puede ser un biomarcador de la progresión de la ELA. Además, la estimulación en ráfaga theta (TBS), una variante acelerada de alta frecuencia de la EMTr, ha mostrado en algunos estudios una desaceleración de la progresión de la enfermedad, aunque los resultados no siempre se replican y aún se requieren más investigaciones para confirmar su eficacia. En resumen, la EMTr y sus variantes, como la TBS, muestran un potencial significativo en la neuromodulación para mejorar la función motora y posiblemente retardar la progresión de la ELA, aunque la evidencia actual es preliminar y se necesita más investigación para establecer su efectividad a largo plazo. De igual manera, Di Lazzaro et al (14) determinaron en su investigación que, en los últimos 20 años, se han explorado diversas modalidades de neuromodulación, especialmente técnicas de estimulación cerebral no invasiva (NIBS),

como un enfoque no farmacológico para frenar la progresión de la ELA. La hiperexcitabilidad cortical motora, detectada en estudios neurofisiológicos de ELA esporádica y familiar, se considera un factor clave en la neurodegeneración. Esta hiperexcitabilidad está vinculada a la disfunción de los mecanismos excitatorios e inhibidores, propiciando un mecanismo de excitotoxicidad anterógrada transsináptica que conduce a la degeneración de las neuronas motoras superiores e inferiores . Además, se ha identificado que la hiperexcitabilidad impulsa la patología de la TDP-43, favoreciendo la regulación positiva de isoformas inusuales que contribuyen a la fisiopatología de la ELA (15). Las técnicas de NIBS, como la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) y la estimulación transcraneal de corriente continua (ETC), así como la estimulación cerebral y espinal invasiva, pueden suprimir o mejorar la excitabilidad corticoespinal. La evidencia experimental respalda la hipótesis de que los efectos de la NIBS están mediados por mecanismos similares a la potenciación a largo plazo (PLP) y la depresión a largo plazo (LTD), con diferentes mecanismos biológicos y fisiológicos entre la ETC y la EMTr. Estos estudios sugieren una posible eficacia de la neuromodulación para reducir ligeramente la progresión de la enfermedad, dependiendo del tipo, la duración y la frecuencia del tratamiento. Sin embargo, la evidencia sigue siendo preliminar, con limitaciones como el pequeño tamaño y la heterogeneidad de los pacientes, la limitada "dosis" de estimulación cerebral disponible en el ámbito hospitalario, la falta de comprensión sobre los mecanismos excitatorios e inhibidores específicos de las intervenciones de estimulación y la incertidumbre sobre los procesos fisiopatológicos clave en la pérdida de neuronas motoras (16). Bajo la misma línea, un estudio explorará los efectos de la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La EMTr fue evaluada en varios estudios pequeños, mostrando una ligera reducción en la progresión de la enfermedad, relacionada con la duración y frecuencia del tratamiento (17). Sin embargo, sus principales limitaciones incluyen la corta duración de sus efectos y la necesidad de realizarla en centros especializados. A pesar de estos desafíos, las investigaciones realizadas sugieren que la EMTr puede ser una herramienta útil para frenar la progresión de la ELA, aunque se requiere más investigación para confirmar su eficacia y optimizar su aplicación. En el contexto de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la búsqueda de terapias eficaces que puedan ralentizar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes

ha llevado a la exploración de diversas modalidades de tratamiento, entre ellas los ejercicios terapéuticos y la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) (18). Los autores mencionan que ejercicios terapéuticos han sido una estrategia tradicionalmente utilizada para mantener la movilidad y la funcionalidad muscular en pacientes con ELA. Estos ejercicios se enfocan en mejorar la fuerza, la resistencia y la coordinación motora mediante un régimen de actividades físicas adaptadas a las capacidades del paciente. Sin embargo, los otros estudios (18, 19), exponen que la eficacia de los ejercicios terapéuticos puede verse limitada por la progresiva debilidad muscular característica de la ELA, que puede hacer que los pacientes no puedan mantener una rutina de ejercicios regular o experimentar beneficios significativos a medida que la enfermedad avanza. Por la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) ha emergido como una técnica prometedora en el tratamiento de la ELA debido a su capacidad para modular la actividad neuronal y potencialmente ralentizar la progresión de la enfermedad (20). La EMTr se basa en la inducción de campos magnéticos para provocar corrientes eléctricas en áreas específicas del cerebro, lo que puede influir en la actividad neuronal y la neuroplasticidad. A diferencia de los ejercicios terapéuticos, que se centran en el fortalecimiento físico, la EMTr ofrece una intervención más directa a nivel cerebral, permitiendo una modulación más precisa de las funciones neuromusculares. La capacidad de la EMTr para alcanzar áreas profundas del cerebro y su aplicabilidad a una gama más amplia de síntomas hacen que esta técnica sea una candidata fuerte para complementar o incluso reemplazar los enfoques tradicionales en ciertos aspectos del tratamiento de la ELA. Por lo tanto, la integración de la EMTr en el tratamiento de la ELA representa un avance significativo en la capacidad para intervenir en la progresión de la enfermedad a nivel central. La técnica ha demostrado la capacidad de afectar la plasticidad cerebral y la actividad motora, lo que podría traducirse en beneficios para la función motora en pacientes con ELA. Además, la EMTr tiene el potencial de ofrecer un tratamiento menos invasivo y más específico en comparación con los métodos tradicionales como la estimulación eléctrica directa o la terapia física, que pueden estar limitados por la progresiva debilidad muscular y la falta de respuestas significativas en etapas avanzadas de la enfermedad. La capacidad de la EMTr para inducir cambios en la actividad neuronal y su enfoque no invasivo son aspectos clave que distinguen a esta técnica de las terapias físicas convencionales. Sin embargo, a pesar de sus ventajas, la EMTr también enfrenta desafíos y

limitaciones que deben ser considerados en su aplicación clínica. Uno de los principales desafíos es la necesidad de una mejor comprensión de cómo los cambios inducidos por la EMTr se traducen en mejoras funcionales prácticas para los pacientes con ELA. La variabilidad en la respuesta individual a la EMTr y la necesidad de optimizar los parámetros de estimulación para obtener resultados clínicamente significativos son áreas que requieren más investigación. Además, la integración de la EMTr en los protocolos de tratamiento debe considerar la combinación con otras terapias, incluyendo ejercicios físicos y apoyo nutricional, para maximizar los beneficios globales para el paciente. El enfoque hacia una estrategia de tratamiento combinada que incorpore tanto ejercicios terapéuticos como EMTr podría ofrecer un enfoque más holístico y efectivo para el manejo de la ELA. Los ejercicios terapéuticos pueden continuar desempeñando un papel importante en la gestión de la movilidad y la funcionalidad muscular, mientras que la EMTr puede complementar estos esfuerzos al abordar directamente la disfunción neuromuscular central. La combinación de ambos enfoques podría proporcionar una estrategia de tratamiento más robusta y adaptada a las necesidades cambiantes de los pacientes con ELA, aprovechando las fortalezas de cada modalidad para abordar diferentes aspectos de la enfermedad. Mientras que los ejercicios terapéuticos han sido una piedra angular en el manejo de la ELA, la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) ofrece una perspectiva nueva y prometedora para la intervención neuromuscular. A medida que la investigación avanza y se desarrollan mejores tecnologías y métodos de aplicación para la EMTr, esta técnica podría ofrecer una herramienta valiosa en el arsenal contra la ELA, complementando o en algunos casos reemplazando los enfoques tradicionales. La clave para el futuro del tratamiento de la ELA será la integración efectiva de diversas estrategias terapéuticas que se adapten a la progresión de la enfermedad y las necesidades individuales de los pacientes, ofreciendo así un enfoque más completo y adaptado a la complejidad de la ELA.

6. Conclusiones

El análisis comparativo entre ejercicios terapéuticos y estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) destaca la importancia de una estrategia de tratamiento combinada para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Los ejercicios terapéuticos han sido durante mucho tiempo una piedra angular en la gestión de la ELA, centrados en la mejora de

la movilidad y la funcionalidad muscular. Estos ejercicios buscan mitigar la debilidad progresiva y mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante un régimen adaptado a sus capacidades físicas. Sin embargo, a medida que la enfermedad avanza y la debilidad muscular se intensifica, los beneficios de estos ejercicios pueden verse limitados, y la adherencia al régimen puede volverse un desafío.

A pesar de los avances significativos en la aplicación de la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) y los ejercicios terapéuticos en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se requiere una mayor investigación para validar y optimizar estos enfoques. La EMTr ha demostrado ser una herramienta útil para la modulación de la actividad cerebral y la evaluación de la progresión de la enfermedad. Sin embargo, los estudios actuales presentan limitaciones en términos de tamaño de muestra, heterogeneidad de los pacientes y variabilidad en los resultados. La necesidad de optimizar los parámetros de estimulación, como la frecuencia y la duración del tratamiento, es crucial para maximizar la eficacia de la EMTr y establecer su rol definitivo en la gestión de la ELA.

Conflicto de Intereses

Nosotros, Milenka Moreira y Gary Saltos, declaramos que: Hemos leído y comprendido las políticas de conflictos de intereses de Journal Growing Health.

Confirmamos que no tengo ningún conflicto de interés financiero, personal o profesional que pueda influir en los resultados, interpretaciones o conclusiones presentadas en el artículo titulado "Ejercicios terapéuticos vs estimulación magnética transcraneal repetitiva aplicada en pacientes con esclerosis lateral".

En caso de tener algún conflicto de interés potencial, como afiliaciones laborales, financiamiento de organizaciones comerciales o intereses personales, lo revelaré explícitamente en la sección de "Declaración de Conflicto de Intereses" del artículo.

Atestiguamos que todos los autores han revisado y están de acuerdo con esta declaración, y que cualquier conflicto de interés relevante ha sido divulgado.

Esta declaración de conflicto de intereses es obligatoria para todos los autores que envían artículos a Journal Growing Health. Cualquier omisión o falsificación de información puede resultar en la descalificación del artículo y otras acciones según las políticas de la revista.

Referencias Bibliográficas

1. Zarei, S., Carr, K., Reiley, L., Díaz, K., Guerra, O., Altamirano, P., . . . Chinea, Á. (2015). A comprehensive review of amyotrophic lateral sclerosis. *Surg Neurol Int*, 6(171). Obtenido de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4653353/>
2. Moreno, J., Del Valle, L., Jiménez, D., Acosta, I., Castillo, J., Dharmadasa, T., Kiernan, M., Matamala, J. (2024) Diagnostic utility of transcranial magnetic stimulation for neurodegenerative disease: a critical review. *Dement Neuropsychol*. 5;17:e20230048. doi: 10.1590/1980-5764-DN-2023-0048.
3. Xie, Y., Gao, Q., He, C., Bian, R. (2020). Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Gait and Freezing of Gait in Parkinson Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. *Arch Phys Med Rehabil*. 101(1):130-140. doi: 10.1016/j.apmr.2019.07.013.
4. Castro, J., Santos, M., Carvalho, M. (2023). Transcranial magnetic stimulation in amyotrophic lateral sclerosis: testing its predictive value for functional decline. *Brain Stimulation* 16, 312. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.brs.2023.01.574>
5. Maugeri, G., Agata, V. (2020). Effects of Physical Activity on Amyotrophic Lateral Sclerosis. *J Funct Morphol Kinesiol*. 6;5(2):29. doi: 10.3390/jfmk5020029.
6. Lu, L., Yuoqing, D., Xu, R. (2024). Current potential therapeutics of amyotrophic lateral sclerosis. *Front. Neurol* 15. <https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1402962>
7. Li, Z., Kang, H. (2024). Efficacy of non-pharmacological interventions for individuals with amyotrophic lateral sclerosis: systematic review and network meta-analysis of randomized control trials. *Sci Rep* 14, 11365. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-62213-w>
8. Jiménez, A., Bonnel, G., Álvarez, A., Arias, N. (2024). Current perspectives on neuromodulation in ALS patients: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 29;19(3):e0300671. doi: 10.1371/journal.pone.0300671.
9. Krogh, S., Jønsson, A., Aagaard, P., Kasch, H. (2022). Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for improving lower limb function in individuals with neurological disorders: A systematic review and meta-analysis of randomized sham-controlled trials. *J Rehabil Med*. 3;54:jrm00256. doi: 10.2340/jrm.v53.1097.
10. Ruiz, M., Sospedra, S., Arce, J., Tejeiro, J., León, J. (2022). Evidencias actuales sobre las potenciales aplicaciones terapéuticas de la estimulación magnética transcraneal en la esclerosis múltiple: Revisión sistemática de la literatura. *Neurología* 37 (3), 199-215.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485318301531>

12. Ranieri, F., Mariotto, S., Dubbioso, R., Di Lazzaro, V. (2021). Brain Stimulation as a Therapeutic Tool in Amyotrophic Lateral Sclerosis: Current Status and Interaction With Mechanisms of Altered Cortical Excitability. *Front Neurol.* 2021 Feb 5;11:605335. doi: 10.3389/fneur.2020.605335.
13. Goetz, T., Weyh, J., Kammermann, F., Helling, Z. (2021). Force Recruitment of Neuromuscular Magnetic Stimulation Predicted Through High-Resolution Anatomical 3D Models. *bioRxiv.* DOI: <https://doi.org/10.1101/2021>.
14. Di Lazzaro, V., Pellegrino, G., Ranieri, F., Florio, L., Musumeci, G., Caulo, M., Ferretti, A., Capone, F. (2017). Effects of repetitive TMS of the motor cortex on disease progression and on glutamate and GABA levels in ALS: A proof of principle study. *Brain Stimul.* 10(5):1003-1005. doi: 10.1016/j.brs.2017.05.003.
15. Di Lazzaro, V., Musumeci, G., Boscarino, M., Di Pino, B., Capone, F., Ranieri, F. (2021). Transcranial static magnetic field stimulation can modify disease progression in amyotrophic lateral sclerosis. *Letter* 14 (1), 51-54. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.brs.2020.11.003>
16. Musarò, A., Dobrowolny, G., Cambieri, C., Onesti, E., Ceccanti, M., Frasca, V., Pisano, A., Cerbelli, B., Lepore, E., Ruffolo, G., Cifelli, P., Roseti, C., Giordano, C., Gori, M., Palma, E., Inghilleri, M. (2019). Neuromuscular magnetic stimulation counteracts muscle decline in ALS patients: results of a randomized, double-blind, controlled study. *Sci Rep.* 26;9(1):2837. doi: 10.1038/s41598-019-39313-z.
17. Zhu, Y., Xu, Y., Xuan, R., Huang, J., István, B., Fekete, G., Gu, Y. (2022). Mixed Comparison of Different Exercise Interventions for Function, Respiratory, Fatigue, and Quality of Life in Adults With Amyotrophic Lateral Sclerosis: Systematic Review and Network Meta-Analysis. *Front Aging Neurosci.* 11;14:919059. doi: 10.3389/fnagi.2022.919059.
18. Silva, S., Souza, A., Pondofe, K., Melo, L., Resqueti, V., Valentim, R., Ribeiro, T. Physical therapy for the management of motor symptoms in amyotrophic lateral sclerosis: protocol for a systematic review. *BMJ Open.* 2022 Nov 22;12(11):e063689. doi: 10.1136/bmjopen-2022-063689.
19. Park, D., Kwak, S., Park, J., Choo, Y., Chang, C. (2020). Can Therapeutic Exercise Slow Down Progressive Functional Decline in Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis? A Meta-Analysis. *Front Neurol.* 13;11:853. doi: 10.3389/fneur.2020.00853.
20. Christiansen, M., Senko, A., Anikeeva, P. (2019) Magnetic Strategies for Nervous System Control. *Annu Rev Neurosci.* Jul 8;42:271-293. doi: 10.1146/annurev-neuro-070918-050